

PACIENTE PEDIÁTRICO EN UNA CATÁSTROFE

Autoras

- Beatriz Rehberger García¹, ORCID: 0009-0009-2693-6070
- Julia Varinia Sereno Sardiña¹

¹ Residente de enfermería pediátrica en CAHU

Objetivos

Exponer las peculiaridades en la asistencia sanitaria del paciente pediátrico ante una situación de catástrofe.

Material y métodos

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en bases de datos de Ciencias de la Salud, como Pubmed y en la página de la SEUP. A partir de los artículos seleccionados se ha realizado una revisión bibliográfica de los mismos obteniendo los siguientes resultados

Resultados

La población pediátrica es especialmente vulnerable en una catástrofe. La asistencia inicial al trauma pediátrico incluye la valoración primaria, la secundaria, la categorización del trauma y el transporte. Sin olvidar la esfera psicosocial del niño

Índice de Trauma Pediátrico (ITP)

	+2	+1	-1
Peso (kg)	>20	10-20	<10
Vía aérea	Normal	Sostenible	Insostenible
PAS (mmHg)	>90	90 a 50	<50
Neurológico	Consciente	Obnubilado	Coma o descerebrado
Herida	No	Menor	Mayor o penetrante
Fractura	No	Cerrada	Abierta o múltiple

Triage Jump START (<8 años)

En situaciones de PCR se aplican maniobras de soporte vital avanzado adaptado al paciente pediátrico.

Conclusión

En una catástrofe la participación de todo el personal sanitario resulta imprescindible; sin embargo, la enfermera pediátrica adquiere especial relevancia al ofrecer una atención adaptada al niño mediante herramientas específicas para su edad, como el ITP o el triaje Jump START.

Bibliografía

